

TAXATION SYSTEM AND STATE ADMINISTRATION IN THE KHIVA KHANATE

Tilovov Qorjov

Lecturer, Department of History Termez State Pedagogical Institute

+998919023600

Abstract

This article analyzes the taxation system and the main features of state administration in the Khiva Khanate based on historical sources and scholarly literature. The study examines the content and significance of major taxes, including *kharaj* (land tax), *zakat* (religious tax), customs duties, *tamgha* (trade tax), and other forms of taxation that constituted an essential part of the khanate's economy and state finances. In addition, the article explores the administrative-territorial structure of the Khiva Khanate, the authority of the khan, the activities of the *divan* (state council), and the functions of high-ranking officials such as the *qushbegi*, *mehtar*, *inoq*, and others. The study also reveals the interrelationship between the taxation system and state administration, highlighting their role in ensuring the economic and political stability of the country. The administrative and financial system of the Khiva Khanate is evaluated as an important component of the history of statehood in Central Asia.

Keywords.

Khiva Khanate, taxation system, state administration, khan's authority, *kharaj*, *zakat*, customs duties, *tamgha*, *qushbegi*, *mehtar*, *inoq*, *divan*, Qongirat Dynasty, state finance.

XIVA XONLIGIDA SOLIQLAR TIZIMI VA DAVLAT BOSHQARUVI

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix kafedrası o'qituvchisi

Tilovov Qorjov +998919023600

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xiva xonligida amal qilgan soliqlar tizimi hamda davlat boshqaruvining asosiy xususiyatlari tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida

tahlil qilinadi. Tadqiqotda xonlik iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lgan xiroj, zakot, boj, tamg‘a va boshqa soliqlarning mazmuni hamda davlat moliyasini shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, Xiva xonligining ma‘muriy-hududiy tuzilishi, xon hokimiyati, devon faoliyati, qo‘shbegi, mehtar, inoq va boshqa mansabdorlarning vakolatlari tahlil etilgan. Maqolada soliqlar tizimi va davlat boshqaruvi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, ularning mamlakat iqtisodiy va siyosiy barqarorligini ta‘minlashdagi ahamiyati ochib beriladi. Xiva xonligining davlat boshqaruvi va moliyaviy tizimi Markaziy Osiyo davlatchiligi tarixining muhim tarkibiy qismi sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Xiva xonligi, soliqlar tizimi, davlat boshqaruvi, xon hokimiyati, xiroj, zakot, boj, tamg‘a, qo‘shbegi, mehtar, inoq, devon, Qo‘ng‘irotlar sulolasi, davlat moliyasi.

Xiva xonligida davlat boshqaruvi tizimi asrlar davomida shakllangan an‘anaviy sharqona davlatchilik tamoyillariga asoslangan bo‘lib, unda oliy hokimiyat xon qo‘lida jamlangan edi. Xon davlatning siyosiy, ma‘muriy, harbiy va sud hokimiyatining oliy vakili hisoblangan. U davlatning ichki va tashqi siyosatini belgilash, mansabdorlarni tayinlash va lavozimidan ozod etish, soliqlar miqdorini tasdiqlash hamda harbiy yurishlar masalasida yakuniy qaror qabul qilish huquqiga ega bo‘lgan.

Xon huzurida davlat boshqaruvining markaziy apparati faoliyat yuritgan. Bu tizimda qo‘shbegi eng muhim mansablardan biri hisoblanib, davlatning ma‘muriy va moliyaviy ishlarini boshqargan. Qo‘shbegi ko‘pincha xondan keyingi ikkinchi shaxs sifatida e‘tirof etilgan. Mehtar saroy xo‘jaligi va moliyaviy masalalar bilan shug‘ullangan bo‘lsa, devonbegi davlat hujjatlari va devon faoliyatini nazorat qilgan. Inoq, otaliq, parvonachi, yasovulboshi, mirshab va boshqa mansabdorlar esa davlat boshqaruvining turli sohalarida faoliyat olib borganlar.

Xiva xonligi hududi ma‘muriy jihatdan beklklarga bo‘lingan. Har bir beklkka xon tomonidan tayinlangan bek rahbarlik qilgan. Beklar o‘z hududlarida soliqlar yig‘ish,

jamoat tartibini saqlash, sud ishlarini nazorat qilish va markaziy hokimiyat topshiriqlarini bajarish uchun mas'ul bo'lganlar. Shu tariqa markaziy va mahalliy boshqaruv tizimi o'rtasida uzviy aloqalar mavjud bo'lgan.

Xiva xonligining iqtisodiy hayotida soliqlar tizimi alohida o'rin tutgan. Davlat xazinasining asosiy qismi qishloq xo'jaligi mahsulotlari va aholidan yig'ilgan turli soliqlar hisobidan shakllantirilgan. Yerga egalik va undan foydalanish davlat daromadlarining muhim manbai bo'lganligi sababli yer solig'i – xiroj eng asosiy soliqlardan biri hisoblangan. Xiroj hosilning ma'lum qismi yoki pul shaklida undirilgan. Uning miqdori yerning unumdorligi, sug'orilish darajasi va yetishtirilgan mahsulot hajmiga qarab belgilangan. Chorvachilik bilan shug'ullanuvchi aholidan zakot yig'ilgan. Zakot asosan qo'y, tuya, qoramol va boshqa chorva mollari soniga qarab hisoblangan. Chorvachilik Xorazm vohasining ayrim hududlarida muhim xo'jalik tarmog'i bo'lganligi sababli ushbu soliq davlat xazinasiga sezilarli daromad keltirgan.

Savdo va hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchi aholiga nisbatan ham turli soliqlar qo'llanilgan. Bozor va karvonsaroylarda faoliyat yurituvchi savdogarlardan boj va tamg'a yig'implari undirilgan. Xiva xonligi Rossiya, Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, Eron va Afg'oniston bilan savdo aloqalarini olib borganligi sababli bojxona soliqlari davlat moliyasida muhim o'rin egallagan. Ayniqsa, XIX asrda Rossiya bilan savdo munosabatlarining kengayishi natijasida boj yig'implari hajmi yanada ortgan. Xonlikda tanobona soliqlari ham mavjud bo'lib, ular bog' va poliz yerlaridan undirilgan. Bundan tashqari, ayrim hollarda aholidan ulov, qo'nalg'a va begor kabi majburiyatlar ham talab qilingan. Ulov majburiyati davlat vakillari yoki harbiy qismlarni transport vositalari bilan ta'minlashni nazarda tutgan bo'lsa, qo'nalg'a majburiyati safardagi amaldorlar va qo'shnlarni vaqtinchalik joylashtirish bilan bog'liq bo'lgan. Begor esa aholining davlat ishlari uchun bepul mehnat qilish majburiyatini anglatgan. Sug'orish inshootlarini ta'mirlash va yangi ariqlar qazishda ham aholi begor tarzida jalb qilingan. Xorazm

vohasida dehqonchilik sugʻorish tizimiga bevosita bogʻliq boʻlganligi sababli kanallar va ariqlarni saqlash davlat siyosatining muhim yoʻnalishlaridan biri hisoblangan. Shu sababli sugʻorish tizimini rivojlantirishga qaratilgan ishlar davlat va aholi manfaatlariga xizmat qilgan. XIX asrda Qoʻngʻirotlar sulolasi hukmronligi davrida davlat boshqaruv tizimi va soliqlar siyosatida ayrim oʻzgarishlar kuzatildi. Muhammad Rahimxon I, Olloqulixon, Muhammad Aminxon va Feruz davrida davlat apparatini mustahkamlash, xazina daromadlarini koʻpaytirish hamda mahalliy boshqaruvni kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayrim hollarda soliqlarni yigʻish ustidan nazorat kuchaytirilib, noqonuniy yigʻimlarning oldini olishga harakat qilindi.

Soliqlar tizimi davlat boshqaruvining iqtisodiy tayanchi boʻlib xizmat qilgan. Xazinaga tushgan mablagʻlar hisobidan saroy xarajatlari qoplangan, mansabdorlar va qoʻshinlar taʼminlangan, mudofaa inshootlari qurilgan hamda sugʻorish tizimlari saqlab turilgan. Shu bois Xiva xonligida davlat boshqaruvi va soliqlar tizimi bir-biri bilan chambarchas bogʻliq holda faoliyat yuritgan.

Umuman olganda, Xiva xonligining davlat boshqaruvi va moliyaviy-soliq tizimi oʻz davri uchun nisbatan mukammal tuzilishga ega boʻlib, mamlakatning siyosiy barqarorligi va iqtisodiy hayotini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etgan. Bu tizim Markaziy Osiyo davlatchiligi tarixining ajralmas qismi boʻlib, oʻzbek xalqining davlat boshqaruvi tajribasini oʻrganishda muhim tarixiy manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abulgʻozi Bahodirxon. Shajarayi turk. – Toshkent: Choʻlpon, 1992.
2. Munis va Ogahiy. Firdavs ul-iqbol. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
3. Ogahiy. Riyoz ud-davla. – Toshkent: Fan, 1975.
4. Ogahiy. Shohidi iqbol. – Toshkent: Fan, 1978.
5. Bartold V.V. Turkiston moʻgʻullar istilosi davrida. – Toshkent: Sharq, 1994.
6. Gʻulomov Ya. Xorazmning sugʻorilish tarixi. – Toshkent: Fan, 1959